

QADIMGI XORAZM DAVLATI – "KATTA XORAZM", "QADIMGI XORAZM" VA "XORAZM"
ATAMASI BO'YICHA ILMIIY IZLANISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6712833>

Turdiboyev Sherzod Rahmonberdiyevich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Farg'ona akademik litseyi o'qituvchisi

Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Harbiy ta'lim fakulteti

Talabasi

Annotatsiya: *Quyidagi ilmiy maqolada Qadimgi Xorazm davlati – "Katta Xorazm", "Qadimgi Xorazm" masalasi bo'yicha o'zbekistonlik va xorijlik ko'plab olimlarni ilmiy qarashlari va "Xorazm" atamasi bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berishga harakat qilingan.*

Kalit so'zlar: *"Katta Xorazm", "Qadimgi Xorazm", "Xorazm", "Tarix", "Xorasmiya".*

O'rta Osiyodagi yana bir yirik davlat uyushmasi-Qadimgi Xorazm davlati hisoblanadi. "Katta Xorazm" va "Qadimgi Xorazm" masalasi bo'yicha o'zbekistonlik va xorijlik ko'plab olimlar turli-tuman tadqiqotlar olib borgan bo'lsalarda bu masalalar hamon tadqiqotchilarning bahs-munozaralariga sabab bo'lib kelmoqda. Avesto va yunon-rim tarixchilari ma'lumotlari bu munozaralarning asosini tashkil etadi. Undan tashqari, o'tgan asrning 50 – 60 - yillaridan boshlab bugunga qadar olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalari ham Xorazm davlatchiligi tarixi bo'yicha boy materiallar berdi.

Avvalo so'ngi yillardagi ibtidoiy davr yodgorliklarining qiyosiy tadqiqotlaridan (X.Matyakubov) xulosa chiqaradigan bo'lsak, Xorazm mil.avv IV – III m.y. dayoq O'rta Sharqning qadimgi sivilizatsiyalar olami bilan uzoq Shimolni bevosita bog'lovchi xalqa rolini o'tay boshlagan. Bronza davri Suvyorgan va Tozabog'yob madaniyatlari qadimgi Xorazm yerlarini o'zlashtirib bir-biri bilan qizg'in aloqada bo'lgan, Shimol va Janubdan ta'sir qabul qilib, yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan qabilalar madaniyati edi.

Amirobod madaniyati (mil.avv IX – VIII asrlar) davrida Amudaryo quyi havzasida yashovchi aholi hali davlatchilikdan bexabar bo'lib, irrigatsiya xususiyati ibtidoiy urug'-qabilachilik an'analarini saqlab qolgan aholi jamiyatiga xos edi. O'rta Osiyoning Janubiy mintaqalariga qaraganda Xorazm vohasi aholisi uzoq vaqt beqaror suv oqimi sharoitida, noqulay tabiat injiqliklari girdobida qolib kelgan. Qadimgi yozma manbalar ma'lumotlari va mavjud arxeologik yodgorliklarning qiyosiy tahliliga ko'ra, Xorazmda davlatchilik ildizlarining paydo bo'lishigan asos bo'lgan ilk shaharsozlik madaniyati sohiblari-Xorazmiylar ko'chib kelgach tarkib topdi va rivojlandi.

"Xorazm" atamasining kelib chiqishi haqida ko'plab fikrlar mavjud. Olimlarning katta guruhi "Xorazm" atamasining ikkinchi komponenti – zmi, – zamni hind-evropa tillariga

mansub – zemo – yer, o'lka, mamlakat mahnosini beradi degan xulosaga kelganlar. So'zning birinchi komponentiga kelganda olimlar fikrlaridagi yakdillik yo'qoladi va u turlicha – "Ozuqaga boy mamlakat", "Unumdor yer" (E.Byurnuf, E.Zaxau, U.Geyger, U.Tomashek), "Go'zal mamlakat" (F.Yusti), "Unumsiz, yomon yer" (F.SHpigelg'), "Pastlik yer" (P.Lerx, N.Veselovskiy, X.Klipert), "Quyoshli yoki Sharqiy o'lka" (S.Tolstov, P.Savelg'ev, F.Sulaymonova), "Sharqiy zamin", "Kunchiqar mamalakat" (I.Mo'minov) tarzida talqin etiladi.

Yana bir guruh olimlar "Xorazm" atamasi uch leksima asosida (Uvarazimi, u – "yaxshi"+ vara – "qal'a", "qo'rg'on"+zimi-"er") paydo bo'lgan deb hisoblab, mazkur tarixiy atamaning ma'nosini "yaxshi qo'rali yer", "Ajoyib qal'ali o'lka" yoki "Mustahkam qo'rg'onli diyor" (Bogolyubov, A.Muhammadjonov) tarjima qiladilar. So'ngi tadqiqodlarda "Xorazm" atamasining o'zagi qadimgi turkiy asoslarga ega bo'lishi mumkin degan fikrlar ilgari surilib ("Xuar" ("Suvar") – "suv"("xu") – suv, "Ar"-er, odam, "m"- birinchi shaxs qo'shimchasi) va u "Suv(daryo) odamlari" yoki "suv egalari" (M.Zakiev, SH.Kamoliddin, O'.Nosirov) deb tarjima qilingan.

Olimlarning ta'kidlashicha, Avestoda tilga olingan Aryoshayona yoki Aryanam Vaychax shu manbada eslatilgan Kavi Vishtaspning podsholigi bo'lib, milloddan avvalgi IX-VIII asrlarda Drang'iyona, Satagadiya, Ariya, Marg'yona va Amudaryoning o'rta oqimidagi viloyatlarni birlashtirgan. G'arb tadqiqotchilari V.Xenning va I.Gershevichlar Avestodagi Kavi Vishtapsning davlati Marv va Xirof atrofida joylashgan "Katta Xorazm" deb hisoblaydilar. "Katta Xorazm" muammosi Gerodot ma'lumotlaridan boshlangan. U "Tarix" asarining uchinchi kitobida quyidagicha mahlumot beradi: "Osiyoda bir vodiy bor. Uning barcha tomoni tog' bilan o'ralgan, tog'ni esa beshta dara kesib turadi. Bir vaqtlar bu vodiy xorasmiylarga tegishli bo'lib, xorasmiylar, parfiyaliklar, saranglar va tamaneylarga chegaradosh yerlarda joylashgan. Vodiyni o'rab turgan tog'dan Akes nomli yirik daryo boshlanadi".

Gerodotdan sal oldinroq yashab o'tgan Gekatey parfiyaliklarning sharqiy tomonida joylashgan "Xorasmiya"ni, "bir qismi tekisliklarda, bir qismi tog'larda yashovchi xorazmliklarni" eslatib o'tadi. Tadqiqotchi V.A.Livo'its ham bu "Katta Xorazm"ni Marv va Hirotning to'rtta rayoniga joylashtiradi. Agar "Katta Xorazm" davlati Marv va Hirot atroflarida joylashgan taxmin rost bo'lsa, A.S.Sagdullaevning fikricha, bu davlat forslar podshosi Kir II tamonidan bo'ysundirilganidan so'ng xorasmiylar Quyi Amudaryoning Xorazm hududlariga ko'chib borganlar deb faraz qilinadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, miloddan avvalgi VI asr qadimgi forslar xorasmiylarni janubdan quyi Amudaryo yerlariga siqib chiqargan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mil.avv. V – IV asrlarda Xorazm va unga qo'shni bo'lgan hududlarni urbanizatsiya jarayonlari qamrab olgan edi. Natijada bu hududlarda tarixiy-madaniy dehqonchilik vohalari paydo bo'ladi va ular ilk davlatchilikning asosiga aylanadi. Mil.avv. VI asrdan boshlab esa hozirgi Xorazm vohasida davlatchilik shakllanib u qadimgi Sharq sivilizatsiyasi markazlaridan birga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrlardan Rossiya bosqiniga qadar. – T.: Sharq, 2000.

Asqarov A. Qadimgi Xorazm tarixiga oid bahzi bir masalalar // O'zbekiston etnologiyasi: yangicha qarashlar va yondashuvlar. – Toshkent, 2004.

Sagdullaev A.S. Qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda. – T., 1996.